

Fókuszban a talajnedvesség és talajeredetű fertőzések bioburgonya kultúrában

Papp Orsolya

Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

A burgonya vízigénye a teljes tenyészidőszakban 500-600 mm (40-50 t/ha termésszint esetén), ezen belül június-júliusban a legnagyobb, mintegy 300-350 mm. 2021. június-júliusában az ország burgonyatermesztő tájain az átlagos csapadékmennyiség ezzel szemben nehezen érte el a 150-200 mm-t. Az öntözés tehát elengedhetetlen a sikeres termesztéshez, de emellett egyre fontosabb minden olyan agrotechnikai megoldás, amely a talaj nedvességtartalmának megőrzését, a burgonyanövény ellenállóképességének növelését szolgálja – nem csak a termés mennyiségét, hanem a minőségét is szem előtt tartva. Aktuális burgonya on-farm kutatásunkban, a SolACE projekt keretében, két olyan terméket teszteltünk, amely e problémák megoldásában segíthet.

A kísérlet körülményei, a burgonya termesztéstechnológiája

A SolACE Európai Unió kutatási projekt keretében olyan agrotechnikák vizsgálatát tűztük ki célul, amelyek az együttes víz- és tápanyaghiány okozta stressz esetén is segítenek fenntartani a burgonya termelékenységét. Vizsgálataink kisparcellás és on-farm környezetben is zajlottak, három éven keresztül, több helyszínen. Jelen írásunkban az on-farm kísérletek 2020-as eredményeiről számolunk be.

Négy bioburgonya-termelő gazdasággal együttműködésben, 2020-ban két, kereskedelmi forgalomban is kapható terméket teszteltünk: a Vízőrt és az Esstence-t. A Vízőr egy olyan talajkondicionáló készítmény, amely a talaj felszínére permetezve segíti a nedvességtartalom megőrzését, az Esstence pedig egy növénykondicionáló termék, amely sokféle és nagy sejtszámú hasznos mikroorganizmust tartalmaz, melyek fokozzák a növény ellenállóképességét.

A négy biogazdaság közül kettő szántóföldi (Hajdúhadház, Szár), a másik kettő kertészeti körülmények (Kiskunfélegyháza, Zsámbok) között termeszt burgonyát. A csávozatlan vetőburgonyát áprilisban ültették el. A talaj-előkészítést, tápanyag-utánpótlást és a növényvédelmet a szokásos gyakorlatuk alapján végezték a gazdálkodók.

Az öntözés Zsámbokon csepegtetőszalagos módszerrel történt, a másik három gazdaságban szórófejes rendszert használtak. A parcellák betakarítása augusztus-szeptember folyamán történt, a lomb leszáradása után.

A kezelések módja és a vizsgált paraméterek

A termékeket önmagukban és kombinációban is teszteltük, így négyféle kezelésből állt a kísérlet,

amelyek jelölése a következő: Kontroll (K), Vízőr (XV), Esstence (EX), Esstence + Vízőr (EV). A kísérlet minden helyszínen 'Hópehely' fajtán került beállításra, egy parcella 4×13=52 növényből állt, így 10,92 m² volt a területe. Száron négy ismétlést tudunk beállítani, a másik három helyszínen pedig hármát, mindenhol véletlenszerű elrendezésben.

A Vízőr esetében 2 ml/m² mennyiséggel számoltunk a gyártó ajánlása alapján. Az anyagot tízszeres hígításban az utolsó talajmunka

1. kép A Vízőr kijuttatásának kellékei

2. kép Az Esstence küllemében gilisztahumuszra hasonlít

után, a végleges bakhátak felszínére permetezzük június-július folyamán (1. kép). A Vízör hatástartama 90 nap, második kezelésre így nem volt szükség.

Az Esstence kijuttatás előtt előkészítést igényelt: 5 kg terméket feloldottunk 100 liter melegvízben és szivattyúval 24 órán át keringettük (2. és 3. kép), ezáltal a mikroorganizmusok aktív állapotba kerültek. Az így „felélesztett” törzsoldatot a gyártó ajánlása szerint 10 napon belül érdemes kijuttatni a talajra vagy a növényre, min. 10 ml/m² hígításban. Szintén a gyártó javaslata alapján humin- és fulvosavakat is adtunk az oldathoz. Összesen tehát 10 liter permetlevet juttattunk ki egy parcellára, amely 1 liter Esstence oldatból, 3 dl dudarit kivonatból és 8,7 liter vízből állt. Az Esstence-t több módon is ki lehet juttatni a burgonya kultúrára - jelen kísérletben Zsámbokon a nyitott vetőágyban nedves csávázást végeztünk, a másik három helyszínen az ültetés utáni primer bakhát felszínére öntöttük ki. Később, a vegetáció folyamán kétszer lombkezelést is végeztünk mind a négy gazdaságban. A kontroll parcellákra a kezelések folyadékmenyiségével azonos mennyiségű vizet juttattunk ki, azonos időben.

A vegetáció folyamán három mélységben mértük a bakhátak talajának nedvességtartalmát (10-20-30 cm), a négysoros parcellákban minden soron egy ponton. Az alkalmazott PT-1 típusú talajnedvességmérő készülék (Kapacitív Kkt.) a talaj teljes nedvességtartalmát tömegszázalékban jeleníti meg (m/m%). A méréseket a zsámboki helyszínen hetente, a többi helyszínen ritkábban, mint egy háromhetente végeztük.

A betakarításkor lemértük a parcellák termésmennyiségét. A parcellánkénti termésből vett 50 gumós mintákon vizsgáltuk a varas (*Streptomyces* spp.), himlős (*Rhizoctonia solani*) és fuzáriumos (*Fusarium solani*) fertőzés jelenlétét, mert feltételeztük, hogy a mikrobiológiai oltásnak is tekinthető Esstence kezelésnek biokontroll hatása (biológiai, azaz peszticid mentes biológiai fungicid hatás) van a talajeredetű fertőzésekkel szemben. Továbbá a Vízör-kezelés végett felvettük a torzult gumók számát is, hiszen a fajta hajlamain túl a talaj rapszodikus nedvességtartalom-változása váltja ki a gumóalak megváltozását.

A termékek hatása a talajnedvességre

A talajok nedvességtartalma a négy gazdaság közül a vályogtalajokon 14-26% között, míg a homoktalajokon 7-18% között ingadozott a szezon során. A legnagyobb ingadozás a felső 10 cm-es rétegben volt tapasztalható, de homokon 20 cm-en is észlelhető volt kisebb változás.

1. ábra Talajnedvesség-értékek (m/m%) a zsámboki kísérleti helyszínen, az egyes kezelésekből 10 cm mélységben. A nyíl a Vízör kijuttatásának időpontját jelzi. Jelmagyarázat: Kontroll (K), Vízör (XV), Esstence (EX), Esstence + Vízör (EV)

3. kép Az Esstence törzsoldat 24 órás keverés és levegőztetés után

A zsámboki, részletesebb időszoros adat alapján a Vízörös kezelés előtt a parcellák között nem volt érdemi különbség a talaj nedvességtartalma tekintetében, míg a kezelés után, 10 cm mélységben élesen elváltak a talajnedvesség értékei: betakarításig a Vízörrel kezelt parcellákon (XV és EV) 2-4%-kal több talajnedvesség volt mérhető a Vízörrel nem kezelt parcellákhoz képest (K és EX), amely szignifikáns különbségnek bizonyult (1. ábra). 20 és 30 cm mélységben nem volt számottevő különbség a kezeléseik között.

2. ábra Talajnedvesség-értékek a hajdúhadházi és kiskunfélegyházi kísérleti helyszíneken 10 cm mélységben (a nyílak a Vízörrel való kezelés időpontját jelzik)
Jelmagyarázat: Kontroll (K), Vízör (XV), Esstence (EX), Esstence + Vízör (EV)

3. ábra Termésmennyiség adatok az egyes kezelésekben a négy kísérleti helyszínen.
Jelmagyarázat: Kontroll (K), Vízör (XV), Esstence (EX), Esstence + Vízör (EV)

4. ábra A vizsgált, minőséget rontó paraméterek átlagos aránya a mintákban (négy helyszín összesítése)
Jelmagyarázat: Kontroll (K), Vízör (XV), Esstence (EX), Esstence + Vízör (EV)

A másik vályogos talajú helyszínen (Száron) a Vízör kijuttatását követő egy hónapban nem tapasztaltunk jelentős eltérést a kezelések között a mért talajnedvesség értékek vonatkozásában egyik mélységben sem, ugyanakkor a betaka-

rításra a Vízörös parcellák talaja itt is már mintegy 2%-kal több nedvességet őrzött a felső 10 centiméteren. A homokos talajjal rendelkező helyszíneken (Kiskunfélegyháza és Hajdúhadház) a Vízörrel kezelt parcellákon szintén magasabb volt

a talajnedvesség, legtöbbször mintegy 2%-kal, de ez a különbség Kiskunfélegyházán júliusban a 4%-ot is elérte 10 cm-en (2. ábra). 20 cm-en a különbségek már jóval kisebbek voltak, és 30 cm mélységre már teljesen eltűntek.

A termékek hatása a termésmennyiségre

Mivel a gazdaságok adottságai jelentősen különböznek egymástól, a termésmennyiség adatok is igen eltérőek: 18,9 t/ha és 37,6 t/ha között ingadozott az eredmény. A termésmennyiség viszont csak kismértékben különbözött az egyes kezelésekben, és a különbség iránya váltakozott az egyes kezelések javára vagy hátrányára: az Esstence kezelés Hajdúhadházon kismértékben növelte a termést, Száron és Hajdúhadházon a Vízörrel kezelt parcellák termése volt kismértékben magasabb a kontrollnál, míg Zsámbokon a kontroll parcellák termése volt a legnagyobb (3. ábra).

A termékek hatása a gumóminőségre

Általánosságban kijelenthető, hogy a vizsgált minőségi problémák csak alacsony mértékben jelentkeztek a mintákban, a fertőzött és torzult gumók aránya 5% alatt maradt. Azt tapasztaltuk, hogy a közös varasodással és a himlőfertőzéssel szemben az Esstence-nek sikerült biokontroll hatást kifejtenie, míg a fuzárium esetében ez az irány nem volt egyértelmű. A legnagyobb talajnedvesség-különbséget mutató helyszín (Kiskunfélegyháza) Vízörös mintáiban több torzult gumót találtunk, ami az összesítésben is jelentkezik, bár a torzult gumók száma átlagosan így is nagyon kevés (1% alatti) maradt (4. ábra).

Összegzés és kitekintés

Két kereskedelemben kapható és ökológiai gazdálkodásban engedélyezett terméket teszteltünk a 2020-as termesztési évben, bioburgonyán, fókuszban a talajnedvesség megőrzésével és a talajnedvességgel kapcsolatos minőségi problé-

mák leküzdésével. Kijelenthetjük, hogy az első kísérleti év eredményei alapján a Vízőr és az Esstence perspektivikus termékek az aszály és a talajeredetű fertőzések elleni küzdelemben: a Vízőrrel kezelt parcellák talajában mind a négy helyszínen, adott időpontokban 2-4%-kal több nedvességtartalom volt mérhető 10 cm mélységben, és a különbség kismértékben mérhető volt 20 cm mélységben is a homoktalajokon. Az Esstence-szel kezelt parcellákon pedig a közönséges varasodással és a himlővel fertőzött gumók száma alacsonyabb volt a többi kezelésnél, míg a fuzárium esetében ez a pozitív hatás csak két helyszínen jelentkezett. Ugyanakkor az alacsony fertőzési nyomás miatt a kezelések közötti kórtani különbségek összességében is kicsik voltak. Egyes helyszíneken az Esstence és a Vízőr együttes alkalmazása adta a legmagasabb talajnedvesség értéket, de ez az enyhe egymást erősítő hatás nem volt mindenhol megfigyelhető. Az eredmények termelőkkel való egyeztetése során felmerült a kérdés, hogy a Vízőr kezelés időpontját lehet-e előbbre hozni, hogy a burgonya a teljes életciklusát tekintve hosszabb időszakban részesülhessen a magasabb talajnedvesség-értékekből, ezért 2021-ben két kezelésre bontva ismételtük a Vízőr vizsgálatát. Az eredmények kiértékelése folyamatban van.

Források

http1: <http://ostermelo.com/az-idojaras-evjarat-es-az-ontoz-es-hatasa-a-burgonyara>

http2: <https://www.metnet.hu/terkepek> (2021. 09. 27.)

